

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA RANG IFODALOVCHI TURG'UN O'XSHATISHLARNING TARJIMA JARAYONIDAGI EKVIVALENTLIK DARAJALARI

Kosimova Feruza Komil qizi,

1–bosqich magistratura talabasi

Guliston davlat universiteti, O'zbekiston

E-mail: feruzakosimova20@gmail.com

Ilmiy raxbar: **Abdujalilov Ma'rufjon Islom o'g'li**

Guliston Davlat Universtiteti

“Rus tili va adabiyoti” kafedrası dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

E-mail: marufjonabdujalilov7gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tezisdá ingliz va o'zbek tillarida rang ifodalovchi turg'un o'xshatishlar qiyosiy–lingvomadaniy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Turg'un o'xshatishlar frazeologik birliklarning muhim turi sifatida xalqning borliqni idrok etish usuli, madaniy tajribasi, tarixiy turmush tarzi hamda baholash mezonlarini aks ettiradi. Tadqiqotda oq, qora, qizil, yashil va sariq ranglar asosida shakllangan o'xshatishlarning semantik, obrazli va madaniy xususiyatlari tavsifiy, qiyosiy hamda komponent tahlil usullari orqali o'rganiladi. Natijalar rang ramziyatida universal belgilar mavjud bo'lishi bilan birga, o'xshatish etalonlarining tanlanishi muayyan xalqning tabiiy muhiti, xo'jalik faoliyati, badiiy tafakkuri va milliy–madaniy assotsiatsiyalari bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: qiyosiy tilshunoslik, turg'un o'xshatish, rang nomlari, frazeologiya, lingvomadaniyatshunoslik, etalon, o'zbek tili, ingliz tili.

Abstract. This thesis presents a comparative linguocultural analysis of color-based fixed similes in Uzbek and English. As stable phraseological units, fixed similes reflect culturally specific ways of perceiving the world, historical experience, everyday life, and evaluative norms. The study examines similes formed with the basic color terms white, black, red, green, and yellow through descriptive, comparative, and componential analysis. The findings show that although color symbolism contains certain universal features, the choice of comparison standards is strongly influenced by the natural environment, traditional lifestyle, literary imagery, and national-cultural associations of each speech community.

Keywords: comparative linguistics, fixed similes, color terms, phraseology, linguoculturology, comparison standard, Uzbek, English.

O'xshatish jarayoni insoniyat aqliy faoliyatining dastlabki davrlaridayoq shakllangan kognitiv jarayon sanaladi. Inson olamni o'rganar ekan, olam elementlarini bir–biriga taqqoslagan, solishtirgan, ularning umumiy va farqli tomonlarini ajratgan. Hatto o'xshatish jarayoni hisobdan, sanoqdan avvalgi aqliy faoliyat sifatida talqin qilinadi¹. Milliy–madaniy realiyalar, xususan, taom nomlari, ro'zg'or buyumlari va muayyan madaniyatga xos uy hayvonlari nomi va rangi bilan hosil qilingan o'xshatishlarda har bir xalqning dunyoni ko'rishdagi o'ziga xos idroki, ularni bir–biriga taqqoslash va muayyan umumiyliklarni topishdagi milliy falsafasi namoyon bo'ladi.

O'xshatishlar haqida so'z borar ekan, ma'lumki ular ikki toifaga ajratiladi: erkin va turg'un. Turg'un o'xshatishlar avloddan–avlodga o'tib keladigan, xalqning dunyoni idrok etishidagi barqaror tasavvurlarni mujassamlashtiruvchi frazeologik birliklar hisoblanadi. Ayniqsa, rang nomlari asosida shakllangan o'xshatishlar tilning obrazlilik imkoniyatlarini keng namoyon etadi. Ranglar oddiy vizual belgi bo'lish bilan cheklanmay, poklik, qo'rquv, go'zallik, g'azab, kasallik, hasad, sog'inch kabi turli emotsional va madaniy ma'nolarni ifodalashda faol qatnashadi².

Mazkur tadqiqotning maqsadi ingliz va o'zbek tillarida rangga asoslangan turg'un o'xshatishlarning semantik hamda lingvomadaniy xususiyatlarini aniqlash, ularning o'xshash va farqli jihatlarini chog'ishtirma tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotning asosiy vazifalari rang asosidagi o'xshatish etalonlarini tasniflash, ularning madaniy motivatsiyasini izohlash hamda tarjima jarayonidagi ekvivalentlik darajalarini belgilashdan iborat.

¹ Ротенфельд Ю. Философия как наука о жизни. Двадцать пять потерянных веков. – С. 9-10. // <https://books.google.co.uz/books?id=jb00DwAAQBAJ&pg>

² Abdujalilov M. I. o'g'li. Лингвокультурологический подход к изучению языковых явлений // *The Lingua Spectrum*. 2024. Vol. 1, No. 1. P. 137–142.

Oq rang ko'plab madaniyatlarda yorug'lik, poklik va soflik bilan bog'lanadi. Ingliz tilida *as white as snow, as white as a sheet, as white as a ghost* kabi birliklar qo'llanadi. Bu yerda qor universallik xususiyatiga ega bo'lsa, choyshab va arvoh obrazlari rangparlik, qo'rquv yoki kasallik holatini ifodalashga xizmat qiladi. O'zbek tilida *qordek oppoq, sutdek oq, paxtadek oppoq* kabi birliklar mavjud. Ayniqsa, *paxtadek oppoq* o'xshatishi o'zbek xalqining tarixiy xo'jalik faoliyati va paxta bilan bog'liq madaniy tajribasini aks ettiradi.

Qora rang odatda qorong'ilik, ifloslik, qayg'u yoki salbiy baholash bilan bog'lanadi. Ingliz tilida *as black as coal, as black as pitch, as black as ink* kabi o'xshatishlar keng uchraydi. Bu birliklarda ko'mir, qatron va siyoh obrazlari qora rangning intensivligini ifodalaydi. O'zbek tilida *qarg'adek qora, quzg'undek qora, ko'mirdan qora* kabi birliklar qo'llanadi. Shu bilan birga, o'zbek tilida qora rang har doim salbiy ma'no bermaydi: *qora ko'z, qora qosh* kabi birliklarda u go'zallik mezoni sifatida ham namoyon bo'ladi.³

Qizil rang hayotiylik, go'zallik, uyat, g'azab va keskin emotsional holatlarni ifodalashda faol ishlatiladi. Ingliz tilida *as red as a rose, as red as a cherry, as red as a beetroot* kabi birliklar mavjud. *As red as a beetroot* odatda uyalish yoki hayajon natijasida yuzning qizarishini bildiradi. O'zbek tilida *loladek qizil, qonday qizil, cho'g'dek qizil* kabi o'xshatishlar uchraydi. Lola obrazi o'zbek mumtoz adabiyotida go'zallik va qizillik timsoli sifatida mustahkam o'rin egallagan bo'lsa, cho'g' obrazi rangning yorqinligi va issiqlik semasini kuchaytiradi.

Yashil rang ingliz va o'zbek tillarida tabiat, yangilanish va hayotiylik bilan bog'liq. Ingliz tilida *as green as grass* birliklari bilan bir qatorda *green with envy* iborasi

³ Abdusalilov M. I. o'g'li. Inson bilan bog'liq qora rangni ifodalovchi o'xshatishlarning assotsiatsiyalanishi // *Guliston davlat universiteti axborotnomasi. Ijtimoiy fanlar seriyasi*. 2023. № 4.

hasad ma'nosini ham ifodalaydi. O'zbek tilida *maysadek yashil, zumraddek yashil* kabi birliklarda salbiy baholashdan ko'ra tabiat, bahoriylik va estetik idrok ustun turadi.

Sariq rang har ikki tilda turlicha assotsiativ maydonga ega. Ingliz tilida *as yellow as a lemon* kabi birliklar rangning tashqi belgisini ifodalasa, o'zbek tilida *somondek sarg'aymoq* o'xshatishi ko'pincha kasallik, iztirob, sog'inch yoki ruhiy tushkunlik holatini bildiradi. Bu holat sariq rangning o'zbek tilidagi emotsional-semantik yuklamasi ancha kuchli ekanini ko'rsatadi.

Qiyosiy natijalar

Rang	Ingliz tilidagi etalonlar	O'zbek tilidagi etalonlar	Lingvokulturologik izoh
<i>Oq</i>	snow, sheet, ghost	qor, sut, paxta	Poklik, rangparlik va milliy xo'jalik tajribasi bilan bog'liq obrazlar
<i>Qora</i>	coal, pitch, ink	qarg'a, quzg'un, ko'mir	Qorong'ilik va intensivlik semasi; o'zbek tilida estetik ijobiylik ham mavjud
<i>Qizil</i>	rose, cherry, beetroot	lola, qon, cho'g'	Go'zallik, hayotiylik, uyat, emotsional kuchlanish
<i>Yashil</i>	grass, envy	maysa, zumrad	Tabiat va yangilanish; ingliz tilida hasad semasi ham mavjud
<i>Sariq</i>	lemon, gold/guinea	somon	Rang belgisi; o'zbek tilida kasallik, iztirob va sog'inch semalari

Tahlil natijasida rang ifodalovchi turg'un o'xshatishlarda uch asosiy ekvivalentlik darajasi aniqlanadi. Birinchisi – to'liq ekvivalentlik: *as white as snow – qordek oppoq* kabi birliklarda o'xshatish etaloni va umumiy semantik asos deyarli bir xil. Ikkinchisi – qisman ekvivalentlik: *as black as coal – ko'mirdan qora* kabi

birliklarda obraz o'xshash bo'lsa–da, grammatik ifoda va baholash darajasi farqlanadi. Uchinchi – noekvivalent yoki madaniyatga xos birliklar: *as red as a beetroot* va *loladek qizil* kabi o'xshatishlarda rang bir xil bo'lsa–da, etalonlar har bir xalqning madaniy tajribasi bilan belgilanadi.

Ingliz va o'zbek tillarida rang ifodalovchi turg'un o'xshatishlarning chog'ishtirma tahlili rang idroki universal biologik asosga ega bo'lsa–da, uning obrazli ifodalanishi milliy–madaniy omillar bilan belgilanadi, degan xulosani beradi. Oq, qora, qizil, yashil va sariq ranglar har ikki tilda faol qo'llanadi, biroq ularni ifodalovchi etalonlar xalqning tabiiy muhiti, tarixiy xo'jalik faoliyati, badiiy–estetik qarashlari va qadriyatlar tizimi bilan bog'liq holda farqlanadi. Bunday birliklarni so'zma–so'z tarjima qilish har doim ham matnning obrazlilik va madaniy ma'nosini saqlab qolmaydi; shu sababli tarjimon rangga asoslangan turg'un o'xshatishlarning funksional–ekvivalent variantlarini tanlashi lozim.

Adabiyotlar:

1. Abdusalilov, M. I. o'g'li. Лингвокультурологический подход к изучению языковых явлений // *The Lingua Spectrum*. 2024. Vol. 1, No. 1. P. 137–142.
2. Abdusalilov, M. I. o'g'li. Inson bilan bog'liq qora rangni ifodalovchi o'xshatishlarning assotsiatsiyalanishi // *Guliston davlat universiteti axborotnomasi. Ijtimoiy fanlar seriyasi*. 2023. № 4.
3. Berlin, B., Kay, P. *Basic Color Terms: Their Universality and Evolution*. Berkeley: University of California Press, 1969.
4. Cowie, A. P. *Phraseology: Theory, Analysis, and Applications*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
5. Kulin, A. V. Курс фразеологии современного английского языка. Москва: Высшая школа, 1984.
6. Lakoff, G., Johnson, M. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
7. Mamatov, A. O'zbek frazeologizmlarining shakllanish masalalari. Toshkent: Fan, 1991.
8. Mahmudov, N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llari. Toshkent: Mumtoz so'z, 2012.
9. Rahmatullayev, Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. Toshkent: O'qituvchi, 1992.
10. Safarov, Sh. Kognitiv tilshunoslik. Toshkent: Sangzor, 2008.
11. Wierzbicka, A. *Semantics: Primes and Universals*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
12. Yusupov, O. Qiyosiy tilshunoslikning nazariy asoslari. Toshkent: Fan, 2007.

**INNOVATSIYALAR, INTELLEKTUAL QADRIYATLAR VA INTERAKTIVLIK: INGLIZ TIL TA'LIMI VA
TADQIQOTLARINING YANGI UFQLARI**
Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

